

AS MICRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NA AGENDA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO: O QUE ESPERAR?

João Pedro Santos de Almeidaⁱ

Silvana Schimanskiⁱⁱ

RESUMO

Em 2017 os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) aprovaram uma iniciativa conjunta para identificar obstáculos para a inserção de Micro, Pequenas e Médias empresas (MPMEs) nos fluxos do comércio internacional. O tema vem sendo discutido no âmbito de um Grupo Informal que, atualmente, conta com a adesão voluntária de 95 dos 164 membros da organização. O Grupo Informal vem produzindo recomendações em defesa de ferramentas mais concretas e eficazes em benefício dessas empresas em razão da sua crescente importância no contexto social e econômico global. Considerando o caráter brando de tal iniciativa no âmbito da organização, é possível considerar que as discussões e recomendações têm potencial para promoção de boas práticas institucionais, estimulando a adoção de distintos recortes nas políticas de apoio e promoção à internacionalização de negócios.

ANTECEDENTES

Não é novidade que as empresas são importantes atores políticos no contexto da globalização econômica. Tal reconhecimento vem sendo confirmado pelas relações de interdependência [1] e conexões características da era das cadeias produtivas globais [2]. Muito além de forças produtivas a serviço do capital, as correlações e interações entre os mundos econômico, social e político representam importantes forças promotoras de mudanças.

A novidade tem sido o crescente reconhecimento do papel que as MPMEs assumiram no contexto global nos últimos anos. Segundo dados da OMC, atualmente 95% das empresas de todo o mundo são classificadas como MPMEs, as quais contribuem com 60% dos empregos totais [3]. Também é nas MPMEs que um número significativo de mulheres atua em atividades remuneradas, seja como proprietárias, gestoras ou colaboradoras [4]. Apesar da importância dessas empresas para as economias (especialmente de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento), são o grupo que enfrenta maiores dificuldades de acesso às informações sobre as oportunidades no cenário global [5] [6]

No âmbito da OMC, o debate foi provocado em 2015, quando o governo das Filipinas, vocalizou em reunião do Conselho Geral, sua demanda por discussões mais apropriadas sobre as políticas direcionadas às MPMEs. Os movimentos internos – *workshops*, reuniões informais dos “Amigos das MPMEs” - foram sensibilizando as diferentes delegações para as eventuais contribuições do debate e gerando gradual adesão à iniciativa. Foi em dezembro de 2017, em reunião da Conferência Ministerial de Buenos Aires, que ocorreu a aprovação de um programa informal para a discussão sobre os desafios enfrentados pelas MSMEs para a sua participação no comércio internacional [7].

RESULTADOS

No âmbito do Grupo Informal dois importantes documentos já foram publicados, ambos no formato de Declarações para os membros da OMC. O primeiro foi publicado em março de 2019 (INF/MSME/1), a partir da conclusão de que maior transparência e acesso às informações relacionadas ao comércio exterior são demandas recorrentes de MPMEs de todo o mundo. Assim, solicitaram que os membros da OMC se comprometam com o preenchimento e atualização de informações nas ferramentas já desenvolvidas para esta finalidade (a exemplo do *The Global Trade Helpdesk*, ferramenta desenvolvida conjuntamente pelo *International Trade Centre*, UNCTAD e OMC, com informações sobre mercados e divulgação de oportunidades) [8].

O segundo documento foi circulado em dezembro de 2020 (INF/MSME/4), com o objetivo de comunicar os demais membros sobre seis recomendações: coleta de dados estatísticos sobre esse grupo de empresas; contribuições sobre acesso à informação; recomendações para facilitar os negócios para as MPMEs; promoção da inclusão das MPMEs nas discussões sobre regulação do comércio internacional; inclusão de MPMEs nas bases de dados da OMC; acesso a financiamentos e pagamentos internacionais [9].

O Grupo também tem desenvolvido outras atividades, entre as quais: i) estudos diagnósticos, para apresentar novas recomendações aos membros da OMC; ii) competições organizadas juntamente das Câmaras de Comércio (como por exemplo, com a iniciativa “*Small Business Champions*”); iii) nova plataforma *web* (Trade4MSMEs) uma para aproximar as MPMEs dos tomadores de decisão. Como a discussão sobre as MPMEs na OMC é ainda muito recente, convém acompanhar a evolução dos debates e o comprometimento dos membros e demais atores com relação às recomendações propostas.

CONCLUSÕES

Considera-se que o impulso das discussões promovidas no âmbito do Grupo Informal da OMC, mesmo que não esteja negociando um acordo com regras vinculantes, tem potencial para difusão de boas práticas sobre políticas e mecanismos de apoio à internacionalização às MPMEs. É possível que os diálogos e estudos diagnósticos promovidos nas reuniões do grupo validem o que o mercado já sabe: muitas MPMEs desistem de sua inserção internacional em razão das inúmeras dificuldades informacionais e operacionais. Ainda assim, têm contribuído para tais indicadores, como fornecedoras ou compradoras de grandes *players* ou através de cadeias produtivas regionais ou globais.

RECOMENDAÇÕES

Em termos práticos, a maior parte dos países possui instituições de apoio e mecanismos de incentivo à inserção internacional das empresas. Um dos maiores desafios dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, entretanto, é que nem sempre tais instituições são sensíveis e permeáveis às particularidades de tais negócios. Nesse sentido, recomenda-se:

- Elaboração de diagnósticos com recortes locais, setoriais e de gênero, relacionados aos principais desafios para a inserção das MPMEs nos fluxos comerciais internacionais.
- Que as iniciativas estatais e não estatais de estímulo à internacionalização possuam atendimento direcionado e focado nas particularidades das MPMEs.
- Manutenção de horários de atendimento diferenciados, bem como canais de atendimento digitais nas instituições de apoio à internacionalização.
- Ampliação de políticas que considerem consultorias e assessorias *in loco*, capacitando e profissionalizando esse grupo de empresas na gestão estratégica dos seus negócios, sob uma perspectiva internacionalizada.
- Que os grupos e associações representativas de MPMEs também internacionalizem suas redes de discussões, compartilhando e saberes sobre suas práticas e desafios.

REFERÊNCIAS

- [1] KEOHANE, R.; NYE, J. Power and Interdependence. USA, HarperCollins Publishers, 1989.
- [2] SCHIMANSKI, S. Cadeias Globais de Valor: Desafios Pós-Pandemia. In: SENHORAS, E. M.; BERMÚDEZ, L. E. R. Cadenas Globales de Valor. Boa Vista: Editora IOLE, 2022.
- [3] WORLD TRADE ORGANIZATION - WTO. Trade Topics: Small business and trade. 2022. Retrieved from: https://www.wto.org/english/tratop_e/msmesandtra_e/msmesandtra_e.htm .

[4] WORLD TRADE ORGANIZATION - WTO. The impact of Covid-19 on women in vulnerable sectors and economies. 2020. Information note. 03 Agosto 2020. Retrieved from: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf.

[5] UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT - UNCTAD. Integrating Developing Countries' SMEs into Global Value Chains. Geneva: UNCTAD, 2010. Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/diaeed20095_en.pdf.

[6] WORLD BANK GROUP. WORLD TRADE ORGANIZATION-WTO. Trade and Poverty Reduction: New Evidence of Impacts in Developing Countries. 2018. World Trade Organization: Geneva. Retrieved from: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wto_wbjointpublication_e.pdf.

[7] WORLD TRADE ORGANIZATION-WTO. Joint Ministerial Statement Declaration on the Establishment of a WTO Informal Work Programme For MSMEs. Ministerial Conference Eleventh Session Buenos Aires, 10-13 December 2017. WT/MIN(17)/58.

[8] WORLD TRADE ORGANIZATION-WTO. Statement By The Informal Working Group on MSMEs. INF/MSME/1. 25 Mar. 2019. Retrieved from: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/inf/msme/1.pdf&Open=True>.

ⁱ International Relations student at Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: joapedrosa9@gmail.com.

ⁱⁱ Ph.D in International Relations of Universidade de Brasília (UNB), Junior Visiting Fellow of the Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID-2014). Assistant Professor at Universidade Federal de Pelotas (UFPel) and Researcher at InterAgency Institute. E-mail: silvana.schimanski@interagency.institute.